

КАК ВОЗДЕЙСТВУЕТ ВИТАМИН D НА РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6330087>

Халиков Каххор Мирзаевич

доцент

Садуллаева Малика Саиджамаловна

студент

Махмадмуродова Сугдиона Алимжановна

студент

Самаркандский государственный медицинский институт
г. Самарканд, Республика Узбекистан

Аннотация: *Витамин D – жирорастворимый витамин стероидного строения, поступающий в организм с продуктами питания или образующийся в коже человека под воздействием ультрафиолетовых лучей. Он принимает участие в регуляции фосфорно-кальциевого обмена, иммунной, сердечно-сосудистой систем, противоопухолевой защиты и т.д.*

Ключевые слова: *витамин D, дефицит, репродуктивная система*

В статье предоставлены литературные данные по влиянию витамина D на репродуктивную систему женского и мужского организма.

Витамин D, получаемый из пищи и в виде пищевых добавок, а также образующийся при нахождении под солнцем, биологически неактивен. Для превращения в конечную форму D-гормона в организме протекают две реакции гидроксирования. Первый этап происходит в печени, и превращает витамин D в 25-гидроксивитамин D. Второй этап гидроксирования происходит в основном в почках, где образуется физиологически активный 1,25-дигидроксивитамин D.

Недостаточность витамина D имеет широкое распространение во всем мире и затрагивает большую часть общей популяции. В настоящее время общепризнано, что дефицит витамина D является всемирной проблемой здравоохранения, которая имеет множество неблагоприятных последствий для здоровья. Данный витамин оказывает негативное влияние не только на опорно-двигательную систему человека, но и способствует развитию и прогрессированию многочисленных болезней цивилизации, включая сердечно-сосудистые, аутоиммунные, онкологические заболевания и т.д. [1].

Относительно недавно рецепторы к витамину D были идентифицированы практически во всех репродуктивных органах, таких как яичники (особенно клетки гранулезы), матка, плацента, яички, гипоталамус и гипофиз. Таким образом, не вызывает сомнений роль витамина D в регуляции фертильности и репродуктивного здоровья человечества.

Непосредственное воздействие витамина D на ткани-мишени связано с присутствием в них собственного фермента 1 α -гидроксилазы, обеспечивающей возможность образования активных форм витамина и поддержания высокого уровня концентрации внутри клеток[2].

Недостаточность и дефицит витамина D в Российской Федерации выявляются в среднем у 70-95% взрослых [3]. Среди пациенток с бесплодием были получены еще более значимые цифры: низкие уровни витамина D были описаны практически у каждой бесплодной женщины [2].

Витамин D благоприятно влияет на результаты экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), синдром поликистозных яичников (СПКЯ) и эндометриоз, а также на образование половых гормонов у женщин репродуктивного возраста.

В экспериментах на животных была продемонстрирована четкая связь между недостаточностью витамина D и фертильностью. У мышей с его нулевым уровнем репродуктивная функция была снижена на 75%. Аналогичные результаты были получены на крысах.

В метаанализе 2017 года была изучена зависимость недостатка витамина D на результаты применения ЭКО. В него было включено 11 исследований, в которые вошли 2052 женщины. Недостаток витамина D отмечался у 45,3% женщин, дефицит - у 34,6%. У женщин с оптимальным количеством витамина D в организме беременность наступала в 1,46 раза чаще. При анализе родов было показано, что частота живорождения при нормальном уровне витамина D была выше в 1,33 раза. Частота невынашивания беременности не различалась между двумя группами [4].

СПКЯ является одним из наиболее распространенных эндокринных заболеваний среди женщин детородного возраста. Он характеризуется симптомами гиперандрогенизма, резистентностью к инсулину и повышенному риску развития сахарного диабета 2 типа, нарушением менструации и репродуктивной функции женщин. Данный синдром является самой распространенной причиной ановуляторного бесплодия у женщин [2].

Исследования, изучающие концентрацию витамина D у пациенток с СПКЯ, показали прямую связь между недостатком витамина и инсулиновой резистентностью, повышением индекса массы тела, количеством триглицеридов,

общего тестостерона в крови. Прием препаратов витамина D благоприятно влияет на нормализацию секреции инсулина, липидного статуса, фолликулогенез и восстановление менструации, а также снижает уровень глюкозы и С-реактивного белка.

Другой значимой причиной женского бесплодия является эндометриоз. Данные, полученные в исследованиях, говорят о повышении риска развития заболевания на 24% у женщин с дефицитом витамина D. У пациенток с тяжелыми формами заболевания отмечался более низкий уровень витамина D, чем у пациенток с легкими формами или отсутствием заболевания. Кроме того, доказано, что интенсивность болевого синдрома при дисменорее у пациенток с эндометриозом достоверно уменьшается при нормализации уровня данного витамина, что позволит снизить потребность в использовании нестероидных противовоспалительных препаратов, имеющих ряд противопоказаний и побочных эффектов.

Также недостаток витамина D способствует возникновению ряда неблагоприятных осложнений беременности, таких как гестационная артериальная гипертензия и преэклампсия, увеличение частоты родоразрешений путем кесарева сечения, спонтанных преждевременных родов и др. .

В исследованиях на животных у мужских особей были получены аналогичные результаты. При отсутствии витамина D фертильность мышей-самцов снижалась на 73%, а при восполнении дефицита восстанавливалась в полном объеме. Дефицит витамина D у животных приводит к нарушениям созревания семявыводящих протоков, уменьшению веса яичек и концентрации сперматозоидов.

Было проведено исследование мужчин в возрасте 20-40 лет, фертильными из которых были 195, а с бесплодием 364, в ходе которого выявлен более низкий уровень витамина D у мужчин с бесплодием. Также недостаточные значения витамина D были ассоциированы с более низким качеством спермы и меньшей подвижностью сперматозоидов [6].

Таким образом, витамин D играет колоссальную роль в работе репродуктивной системы как у женщин, так и у мужчин. Именно поэтому, своевременное восполнение недостатка витамина D может решить множество проблем в современном мире, в т.ч. проблему бесплодного брака. Эффективными методами предотвращения дефицита и недостаточности витамина D являются достаточное пребывание на солнце, включение в рацион продуктов питания с большим содержанием витамина или применение лекарственных препаратов с индивидуальным подбором дозы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Hossein-nezhad A., Holick M.F. Vitamin D for health: a global perspective. // Mayo Clinic Proceedings. – 2013. № 7. P.720-755.
2. Irani M., Merhi Z. Role of vitamin D in ovarian physiology and its implication in reproduction. // Fertility and Sterility. – 2014. № 2. P. 460-468.
3. Клинические рекомендации Российской ассоциации эндокринологов. Дефицит витамина D. 2021.
4. Gorelova I.V., Popova P.V., Rulev M.V. Vitamin D and reproductive health. // Probl. Endokrinol. – 2020. № 5. P. 96-101.
5. Мальцева Л. И., Полукеева А. С., Гарифуллова Ю. В. Роль витамина D в сохранении здоровья и репродуктивного потенциала женщин. // Практическая медицина. - 2015. №1. С. 26-31.
6. Chen Y., Zhi X. Roles of Vitamin D in Reproductive Systems and Assisted Reproductive Technology. // Endocrinology. – 2020. № 4.